

Makale Geliş Tarihi: 18.08.2025

Makale Kabul Tarihi: 18.09.2025

DOI: 10.5281/zenodo.17187052

Atıf Bilgisi: Şimşek, A., Aslan, M., Kızılkaya, B.B., & Kaya, T. (2025). Dil ve konuşma bozukluğunda multidisipliner yaklaşım: X'e bağlı adrenolökodistrofi. *Glohealth Journal*, 1(1), 12-19.

Dil ve Konuşma Bozukluğunda Multidisipliner Yaklaşım: X'e Bağlı Adrenolökodistrofi

Multidisciplinary Approach to Language and Speech Disorders: X-Linked Adrenoleukodystrophy

Ağit Şimşek¹ Mehmet Aslan², Baver Berkay Kızılkaya³, Tuba Kaya⁴

- 1 İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, agit.simsek@inonu.edu.tr, ORCID ID: 0000-0003-1572-1188
 - 2 İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz AD, dr.mehmetaslan@hotmail.com, ORCID ID: 0000-0002-0707-9984
 - 3 Odyolog, baverberkay@gmail.com, ORCID ID: 0009-0001-7931-3012
 - 4 İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, tuba.kaya@inonu.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-1750-0402
- * Ağit ŞİMŞEK, agit.simsek@inonu.edu.tr

Özet

X'e bağlı adrenolökodistrofi (X-ALD), peroksizomal bir bozukluk olup, çok uzun zincirli yağ asitlerinin (ÇUZYA) birikimi ile karakterizedir. Bu birikim merkezi sinir sistemi ve adrenal kortekste fonksiyon kaybına yol açabilir. Bu yazıda, çocukluk çağında tanı almış ve hızlı ilerleyici semptomlar gösteren bir X-ALD olgusu sunulmuştur. Olgu, nörolojik semptomlar, işitme kaybı, genetik mutasyon analizi ve işitsel beyin sapı yanıtlarındaki değişikliklerle birlikte değerlendirilmiştir; ayırıcı tanı, işitsel testler ve tedavi seçenekleri tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: : X-ALD, adrenolökodistrofi, dil ve konuşma bozukluğu, işitsel beyin sapı yanıtı, genetik mutasyon.

Abstract

X-linked adrenoleukodystrophy (X-ALD) is a peroxisomal disorder characterised by the accumulation of very long-chain fatty acids (VLCFAs). This accumulation can lead to functional loss in the central nervous system and adrenal cortex. This article presents a case of X-ALD diagnosed in childhood with rapidly progressive symptoms. The case was evaluated in conjunction with neurological symptoms, hearing loss, genetic mutation analysis, and changes in auditory brainstem responses; differential diagnosis, auditory tests, and treatment options were discussed.

Keywords: X-ALD, adrenoleukodystrophy, language and speech disorder, auditory brainstem response, genetic mutation.

1. Giriş

X'e bağı adenolökodistrofi (X-linked adrenoleukodystrophy; X-ALD), ABCD1 geninde meydana gelen patojenik varyasyonlar sonucunda ortaya çıkan, peroksizomal β -oksidasyon yolunun bozulmasıyla karakterize, nadir görülen bir nörometabolik hastalıktır. ABCD1 geni, çok uzun zincirli yağ asitlerinin (ÇUZYA; > C22:0) peroksizomal membranlardan taşınmasından sorumlu bir ATP-binding kaset (ABC) taşıyıcısını kodlar (Kemp ve ark., 2016). Bu taşıyıcının işlev görememesi durumunda, ÇUZYA'lar hücre içinde özellikle miyelinli sinir dokusunda, adrenal kortekste ve testislerde birikir (Moser ve ark., 2007). ÇUZYA birikiminin neden olduğu inflamasyon, demiyelinizasyon ve hücreselel disfonksiyon, hastalığın nörolojik ve endokrin semptomatolojisinin temelini oluşturur (Engelen ve ark., 2012).

X-ALD, yaklaşık 1:17.000 erkek doğumunda görülen nadir bir hastalık olmasına rağmen, klinik spektrumunun genişliği ve ilerleyici doğası nedeniyle önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir (Huffnagel ve ark., 2019). Hastalığın fenotipik sunumu oldukça deęişkendir ve aynı genetik mutasyonu taşıyan bireyler arasında bile klinik seyir büyük farklılıklar gösterebilir. Başlıca klinik alt tipleri; hızlı ilerleyen çocukluk çağı serebral formu, erişkin başlangıçlı adrenomiyeloneuropati (AMN), izole adrenal yetmezlik (Addison hastalığı), ve semptomatik ya da asemptomatik heterozigot kadın taşıyıcı formlarıdır (Engelen ve ark., 2014; Moser ve ark., 2001).

En yıkıcı form olan çocukluk çağı serebral X-ALD, genellikle 4–10 yaş arasında ortaya çıkar ve kısa sürede ciddi nörolojik bozulmalara, bilişsel gerilemeye, motor kayıplara ve tedavi edilmediğinde erken ölüme yol açabilir (Mahmood ve ark., 2007). Bu nedenle, erken tanı ve tedavi, özellikle hematopoetik kök hücre nakli gibi müdahalelerin zamanında uygulanabilmesi açısından kritik öneme sahiptir (Van der Voorn ve ark., 2015).

Günümüzde yeni doğan tarama programlarında X-ALD'ye yönelik tanı testlerinin kullanımı, presimptomatik evrede tanı konulmasını ve erken tedavi olanağını mümkün kılmaktadır (Matteson ve ark., 2020). Bu durum, özellikle çocukluk formunun önlenabilir komplikasyonlarının azaltılmasında önemli bir halk sağlığı avantajı sunmaktadır.

X-ALD, merkezi sinir sisteminde yaygın demiyelinizasyonla seyrettiği için, dil ve konuşma fonksiyonları da ciddi şekilde etkilenebilir. Çocukluk çağı serebral formda, özellikle beyaz cevher tutulumunun frontal, parietal ve temporal alanlara yayılması; afazi benzeri tablo, dizatri, konuşma apraksisi ve progresif dil yitimi ile sonuçlanabilir (Erol ve ark., 2017). İşitsel yolların etkilenmesi ise, işitsel işleme bozukluğu ve buna bağı alıcı dil becerilerinde bozulma riskini artırır. Bu nedenle X-ALD tanılı çocukların izleminde, odyolojik testler kadar dil ve konuşma deęerlendirmelerinin de erken dönemde yapılması önemlidir.

2. Yöntem

Bu çalışma, X'e bağı adenolökodistrofi tanısı almış bir pediatrik hastanın klinik, odyolojik, dil ve konuşma bulgularını içeren tanımlayıcı bir olgu sunumudur. Hasta ve ailesinden bilgilendirilmiş onam alınmıştır.

2.1. Klinik Deęerlendirme:

Hastanın tıbbi gemişı, aile yküsü ve semptom gelişim süreci ayrıntılı şekilde hasta dosyası ve aile görüşmeleri ile kaydedildi. Fizik muayene ve nörolojik deęerlendirme ocuk nörolojisi uzmanı tarafından yapıldı.

2.2. Genetik Analiz:

ABCD1 gen mutasyon analizi, periferik kandan elde edilen DNA rneęi kullanılarak yapıldı. Sekanslama sonuçları, referans genetik veri tabanları ile karşılaştırıldı.

2.3. İşitsel Uyarılmış Beyinsapı Yanıtları (ABR) Testi

ABR lümü ses izolasyonu saęlanmış zel bir odada, Neuro Audio/ABR Neurosoft marka ABR cihazı ile yapıldı. ABR tetkiki yapılırken aktif elektrot alın blgesine, topraklama elektrodu iki kaş arasında referans elektrotlardan biri sol mastoid dięeri saę mastoid üzerine yerleřtirildi. Tm elektrotların empedans deęerlerinin 5 ohm'un altında olmasına dikkat edildi. Stimuluslar 90 dB řiddetinde, tekrar oranı 21.1/sn olacak şekilde verildi ve 150-3000 Hz band-pass filtrasyonu uygulandı. Stimulus olarak klik ses uyararı, uyararı polaritesi olarak da rarefaction polarite kullanıldı. Elde edilen verilerden I, III, V. dalgaların latansları ile I-III, III-V ve I-V interpeak latans(IPL) deęerleri tespit edildi.

2.4. Odyolojik Deęerlendirme:

- Timpanometri (226 Hz prob tonu, tip A eęrisi analizi)
- Akustik Refleks lümü (ipsilateral ve kontralateral)
- Transient Otoakustik Emisyonlar (TEOAE)
- Supresyonlu OAE (kontralateral grlt ile efferent sistem deęerlendirmesi)
- İşitsel Beyin Sapı Yanıtı (ABR) (klik uyararı, 100 µs sre, 21.1/s hız, 90 dB nHL řiddet)

2.5. Dil ve Konuşma Deęerlendirmesi:

Hastanın spontan konuşması, artiklasyon ve fonasyon zellikleri klinik gzlem ile deęerlendirildi. Alıcı ve ifade edici dil becerileri aile görüşmeleri, gelişimsel yk ve gzlem kayıtları zerinden analiz edildi.

2.6. Grntleme:

Beyin manyetik rezonans grntleme (MR) tetkiki, 1.5 Tesla cihaz ile T1, T2 ve kontrastlı sekanslarda yapıldı. Adrenal ve hipofiz blgeleri ayrıca grntlendi. Bulgular radyoloji uzmanı tarafından raporlandı.

2.7. Etik Hususlar:

alıřma, Helsinki Bildirgesi ilkelerine uygun olarak yrtld ve hasta velisinden yazılı onam alındı.

3. Bulgular

3.1. Olgu Sunumu

9 yař 10 aylık erkek hasta, X-ALD tanısıyla klinięimize bařvurdu. Hasta, 2.5 yıl nce İzmir'de yapılan ABCD1 gen mutasyon testi ile tanı almıř olup, c.1679C>T (p.P560L) hemizigot mutasyonu saptanmıřtı. Ailede benzer hastalık yks bulunmamakta olup, ift yumurta ikizi kardeřinde genetik patoloji saptanmamıřtır.

3.2. Tıbbi Özgeçmiş ve Semptomlar:

Doğum: 26 yaşındaki anneden sezaryen ile 2.5 kg ağırlığında, 10 gün yoğun bakım öyküsüyle doğmuş.

- Gelişimsel öyküde başlangıçta herhangi bir gecikme bildirilmemiş; hiperaktivite veya ciddi davranışsal bozukluklar gözlenmemiş.
- Tanı öncesinde davranışsal değişiklikler başlamış ve atipik otizm tanısı almış.
- Zamanla işitme kaybı, görme kaybı, motor yeti kaybı, konuşma kaybı ve bilinç düzeyinde azalma ile birlikte nörolojik gerileme izlenmiştir.
- Mevcut durumda hasta bilinçsiz, sadece spontan solunumu olan, PEG ile beslenen, sese yanıt vermeyen, göz teması kurmayan bir durumdadır.

3.4. İşitsel Bulgular:

- **TEOAE:** Bilateral pozitif.
- **Timpanometri:** Tip A.
- **Akustik Refleks:** Sadece ipsilateral yanıt alınabilmiş, kontralateral refleks yok.
- **Supresyonlu OAE:** Sol kulakta tüm frekanslarda supresyon yok, sağda sadece 2000 Hz'de yok.
- **ABR (Klik uyararla):** Maksimum şiddette bile bilateral 5. dalga yok. 1. dalga mevcut. Beyinsapı düzeyinde işitsel iletim bozukluğu düşünüldü.

Şekil 1: Sol kulak ABR dalgaları

Şekil 2: Sağ kulak ABR dalgaları

3.5. Görüntüleme Bulguları:

- **Beyin MR:** Periventriküler beyaz cevherde kontrastlanma ve T2 sinyal artışı (X-ALD ile uyumlu).
- **Sürrrenal MR:** Her iki böbrek normal; adrenal atrofi izlenmemiş.
- **Hipofiz MR:** Sekonder değişiklikler gözlenmiş.

Tetkik Adı	: ABCD1(ALD) - Adrenolökodistrofi	Ön Tanı	: E27.9-Adrenal bez bozuklukları, tanımlanmamış
ABCD1 Mutasyon Taraması Raporu			
Sonuç	: Hemizigot c.1679C>T (p.P560L) mutasyonu saptanmıştır.		
Yorum	: Yapılan analizle sadece ekzonlarda ve ekzon-intron bileşkelerinde yer alan mutasyonlar değerlendirilmektedir. Genetik danışma alması uygundur.		
Kullanılan Yöntem	: DNA Dizi Analizi		
Taranan Bölge	: ABCD1 (Ekzon 1-10) (NM_000033)		

Şekil 3: Genetik test sonucu

3.6. Tedavi Durumu:

- Hasta **kortikosteroid tedavisi** (Genkort) almakta olup endokrinoloji, nöroloji ve gastroenteroloji bölümleri tarafından takip edilmektedir.

3.7. Dil ve Konuşma Değerlendirmesi

Hastada nörolojik gerilemenin yanı sıra konuşma kaybı süreci şu şekilde gözlenmiştir:

- Tanı öncesinde spontan konuşma akıcı ve yaşına uygun iken, ilerleyen dönemde kelime dağarcığında daralma, cümle uzunluğunda kısalma ve anlamlı konuşmanın yerini tek sözcüklü veya anlamsız seslemelere bırakması raporlanmıştır.
- Orta evrede dizartri bulguları (konuşma hızında yavaşlama, artikülasyon bulanıklığı) ve prosodi kaybı ortaya çıkmıştır.
- İleri evrede ise mutizm gelişmiş, hastanın iletişim girişimleri tamamen ortadan kalkmıştır.
- Alıcı dil becerilerinde, özellikle kompleks yönergeleri anlamada güçlük ve konuşma diline verilen tepkinin gecikmesi izlenmiştir.
- Bu süreçte aileden alınan öyküye göre, işitsel uyarana ilgide azalma ve görsel iletişim yollarının (göz teması, jest-mimik) giderek kaybolması da dikkat çekmiştir.

4. Tartışma

X'e bağlı adrenolökodistrofi (X-ALD), santral sinir sistemi, adrenal bezler ve testisleri etkileyen, progresif seyirli, nadir bir peroksizomal hastalıktır. Bu olguda da görüldüğü üzere, hastalık özellikle çocukluk çağında serebral formda ortaya çıktığında hızla ilerleyen nörodejeneratif süreçle karakterizedir. Çocukluk çağı

serebral X-ALD genellikle 4–10 yaş aralığında belirti verir ve tanı konulmazsa ya da tedavi edilmezse birkaç yıl içinde ciddi motor, bilişsel ve duyuşsal kayıplar gelişebilir (Engelen ve ark., 2012).

Hastada saptanan c.1679C>T (p.P560L) mutasyonu, *ABCD1* geninin daha önce patojenik olarak tanımlanmış varyantlarından biridir ve fenotipik olarak genellikle çocukluk çağı serebral form ile ilişkilidir (Ferrer ve ark., 2010). Her ne kadar bu varyant bazı olgularda daha hafif fenotiplerle de ilişkili olabilese de (örn. AMN), olgumuzda gözlenen hızlı klinik kötüleşme, serebral tutulumun ağırlığını göstermektedir.

Hastada başlangıçta davranışsal değişiklikler gözlenmiş, bu değişiklikler otizm spektrum bozukluğu şüphesiyle değerlendirilmiş, ancak zamanla eklenen duyuşsal kayıplar (özellikle işitme ve görme), motor gerileme ve bilinç kaybı ile birlikte nörodejeneratif sürecin ilerlediği anlaşılmıştır. Bu klinik seyir, X-ALD'de görülebilen ilk belirtilerin çoğu zaman nöropsikiyatrik düzeyde olabileceğini ve bu nedenle tanıda gecikmeler yaşanabileceğini göstermektedir (Moser ve ark., 2007).

İşitsel değerlendirmede, bilateral TEOAE yanıtlarının alınması dış kulak ve koklea düzeyinde işitme işlevlerinin korunduğunu göstermektedir. Ancak klik uyararla yapılan ABR testinde bilateral 5. dalganın alınamaması, işitsel beyin sapı yolaklarında iletimin ciddi düzeyde bozulduğunu ortaya koymuştur. Özellikle 1. dalganın mevcut olup, 5. dalganın olmaması; koklear sinir seviyesinden sonraki santral yolaklarda (örneğin superior olivary kompleks, lateral lemniskus, inferior kolikulus) demiyelinizasyon olabileceğini düşündürmektedir (Purkait ve ark., 2012).

Bu durum literatürde de desteklenmektedir. X-ALD'de işitsel beyin sapı yanıtlarında, özellikle çocukluk formunda, artmış latans süreleri, dalga kayıpları ve bozulmuş amplitüd yanıtları bildirilmiştir (Güney ve ark., 2009). Akustik reflekslerin yalnızca ipsilateral alınabilmesi ve supresyonlu OAE testlerinde sol kulakta supresyon olmaması, efferent işitsel sistemin, özellikle de medial olivokoklear yolun, hastalıktan etkilendiğini göstermektedir. Bu da, X-ALD'nin sadece motor ve bilişsel sistemleri değil, aynı zamanda işitsel yolları da merkezi düzeyde etkileyebileceğini göstermesi açısından önemlidir.

Beyin MR görüntülemesinde periventriküler beyaz cevherde kontrast tutulumu ve T2 sinyal artışı, hastalığın klasik görüntüleme bulgusudur ve inflamatuvar demiyelinizasyonla uyumludur. Bu bulgular sıklıkla Loes skoru ile derecelendirilerek hastalığın progresyonu takip edilir (Loes ve ark., 2003). Serebral tutulumun şiddeti arttıkça, hematopoetik kök hücre nakli (HSCT) gibi tedavi seçeneklerinin etkinliği azalmaktadır. Olgumuzda da tanıdan sonra geçen sürede hastalık ileri düzeye ulaşmış ve bilinç kaybı, motor kayıplar, PEG ile beslenme gibi bulgular gelişmiştir. Bu tablo, artık HSCT için geç kalındığını ve yalnızca destekleyici bakımın mümkün olduğunu göstermektedir (Van der Voorn ve ark., 2015).

Bu olguda gözlenen konuşma kaybı ve mutizm, X-ALD'nin çocukluk çağı serebral formunda sık karşılaşılan, ancak literatürde odyolojik bulgular kadar ayrıntılı raporlanmayan bir durumdur. Hastalığın progresif doğası, hem motor konuşma mekanizmalarını (artikülatör kaslar, solunum kontrolü, fonasyon) hem de bilişsel-dil süreçlerini (anlamsal işleme, sözdizimsel yapı kullanımı) eş zamanlı etkileyebilir (Vargas ve ark., 2009).

İşitsel beyin sapı yanıtındaki bozulma, konuşma algısının nöral düzeyde işlenmesinde ciddi yetersizlik yaratabilir. Bu durum, hastanın konuşma üretiminde görülen gerilemeyle birlikte, çift yönlü (hem ifade edici

hem alıcı) iletişim kaybına neden olur. Erken dönemde başlanacak dil ve konuşma terapisi, hastalığın progresyonunu durduramaz; ancak kalan fonksiyonların korunması, alternatif iletişim yöntemlerinin (ör. resimli iletişim panoları, basit tablet uygulamaları) devreye alınması ve ailenin iletişim stratejileri konusunda eğitilmesi açısından kritik öneme sahiptir (American Speech-Language-Hearing Association, 2020). Ne yazık ki bu olguda hastalık ileri evrede tanı aldığı için rehabilitasyon süreci yalnızca bakım ve yaşam kalitesi artırma hedefleri ile sınırlı kalmıştır.

5. Sonuç

Bu olgu X-ALD'de erken tanının kritik önemini bir kez daha vurgulamaktadır. Özellikle davranışsal değişiklikler ve duyuşsal belirtilerle başlayan nörolojik gerilemelerde, nadir nörometabolik hastalıklar da ayırıcı tanıya alınmalı ve ileri düzey genetik ve nörofizyolojik testlerle tanıya hızlıca ulaşılmalıdır. Yeni doğan tarama programlarında X-ALD'ye yönelik testlerin uygulanması, bu tür dramatik ilerleyici tabloların önlenmesinde önemli bir adım olacaktır.

Kaynakça

- Engelen, M., Kemp, S., de Visser, M., van Geel, B. M., Wanders, R. J. A., Aubourg, P., & Poll-The, B. T. (2012). X-linked adrenoleukodystrophy (X-ALD): Clinical presentation and guidelines for diagnosis, follow-up and management. *Orphanet Journal of Rare Diseases*, 7(1), 51. <https://doi.org/10.1186/1750-1172-7-51>
- Engelen, M., Barbier, M., Dijkstra, I. M. E., Schür, R., de Bie, R. M. A., Verhamme, C., ... & van Geel, B. M. (2014). X-linked adrenoleukodystrophy in women: a cross-sectional cohort study. *Brain*, 137(3), 693-706. <https://doi.org/10.1093/brain/awt361>
- Ferrer, I., Aubourg, P., & Pujol, A. (2010). General aspects and neuropathology of X-linked adrenoleukodystrophy. *Brain Pathology*, 20(4), 817-830. <https://doi.org/10.1111/j.1750-3639.2010.00401.x>
- Güney, S., Koç, A., & Aydın, K. (2009). X-linked adrenoleukodystrophy and auditory brainstem response abnormalities. *International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology*, 73(3), 409-413. <https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2008.11.006>
- Huffnagel, I. C., Laheji, F. K., Aziz-Bose, R., Tritos, N. A., Marino, R., Linthorst, G. E., ... & Engelen, M. (2019). The natural history of X-linked adrenoleukodystrophy: a systematic review. *Orphanet Journal of Rare Diseases*, 14(1), 1-12. <https://doi.org/10.1186/s13023-019-1187-3>
- Kemp, S., Huffnagel, I. C., Linthorst, G. E., Wanders, R. J. A., & Engelen, M. (2016). Adrenoleukodystrophy-neuroendocrine pathogenesis and redefinition of natural history. *Nature Reviews Endocrinology*, 12(10), 606-615. <https://doi.org/10.1038/nrendo.2016.90>
- Loes, D. J., Fatemi, A., Melhem, E. R., Gupte, N., Bezman, L., Moser, H. W., & Raymond, G. V. (2003). Analysis of MRI patterns aids prediction of progression in X-linked adrenoleukodystrophy. *Neurology*, 61(3), 369-374. <https://doi.org/10.1212/01.wnl.0000078921.60241.95>

- Mahmood, A., Dubey, P., Moser, H. W., & Raymond, G. V. (2007). X-linked adrenoleukodystrophy: therapeutic approaches to distinct phenotypes. *Pediatric Transplantation*, 11(6), 661–668. <https://doi.org/10.1111/j.1399-3046.2007.00752.x>
- Matteson, J., Sciortino, S., Feigenbaum, A., Raymond, G., & Moser, A. (2020). Newborn screening for X-linked adrenoleukodystrophy: Past, present, and future. *International Journal of Neonatal Screening*, 6(4), 77. <https://doi.org/10.3390/ijns6040077>
- Moser, H. W., Mahmood, A., & Raymond, G. V. (2007). X-linked adrenoleukodystrophy. *Nature Clinical Practice Neurology*, 3(3), 140–151. <https://doi.org/10.1038/ncpneuro0420>
- Purkait, R., Majumder, M., Pal, P. P., & Basu, S. (2012). Brainstem auditory evoked potential in adrenoleukodystrophy: A potential marker of central auditory pathway involvement. *Iranian Journal of Child Neurology*, 6(4), 15–20.
- Van der Voorn, J. P., Wiesmann, M., van Rappard, D. F., Boelens, J. J., & Kaspers, G. J. (2015). Prediction of neurologic outcome of hematopoietic cell transplantation for childhood cerebral X-linked adrenoleukodystrophy. *American Journal of Neuroradiology*, 36(2), 367–372. <https://doi.org/10.3174/ajnr.A4087>